

ВЛИЯНИЕ КРАТНОСТИ ПРОПИТКИ АКРИЛАТНЫМ ЛАТЕКСОМ НА ВОДОУПОРНОСТЬ И ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ БРЕЗЕНТОВЫХ ТКАНЕЙ

Акбаров Р.Д.¹ Курбанова З.А.²,

¹ К.т.н., доцент, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности,
г. Ташкент, Республика Узбекистан

² Магистрант, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности,
г. Ташкент, Республика Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19658689>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 20-aprel 2026 yil

KEY WORDS

брезент, акрилатный латекс, водоупорность, воздухопроницаемость, пропитка, хлопковое волокно, полимерное покрытие.

ABSTRACT

Брезентовые ткани, применяемые для укрытия хлопкового сырья, должны сочетать высокую водоупорность и достаточную воздухопроницаемость. В статье представлены результаты исследования влияния однократной и двукратной пропитки хлопчатобумажной брезентовой ткани водным акрилатным латексом на её эксплуатационные свойства. Установлено, что однократная пропитка повышает воздухопроницаемость до 17,0 дм³/м²·с, однако не обеспечивает требуемую водоупорность (252 мм вод. ст.). Двукратная пропитка обеспечивает водоупорность 402 мм вод. ст. при сохранении воздухопроницаемости 11,0 дм³/м²·с. Полученные показатели соответствуют нормативным требованиям. Разработанная технология увеличивает срок службы материала до 3 лет и является экологически безопасной.

Брезентовые ткани относятся к категории технических текстильных материалов, эксплуатируемых в условиях воздействия атмосферных осадков, ветра, ультрафиолетового излучения и перепадов температур. В Республике Узбекистан брезент широко применяется на хлопкозаводах для укрытия хлопкового сырья при хранении и транспортировке. Хлопок характеризуется высокой чувствительностью к увлажнению, поэтому укрывной материал должен обладать надёжной гидроизоляцией. Одновременно необходимо обеспечить определённую воздухопроницаемость для предотвращения конденсации влаги в подтентовом пространстве.

В настоящее время на предприятиях по производству брезентовой ткани Узбекистана используется парафиновая пропитка, представляющая собой раствор парафина в бензине. Данный метод имеет ряд существенных недостатков: пожароопасность и токсичность технологического процесса; низкая адгезия парафина к хлопковому волокну, приводящая к быстрому истиранию покрытия; срок службы не превышает 1 года.

Перспективной альтернативой являются водные полимерные латексы, которые формируют эластичные покрытия с хорошей адгезией к целлюлозным волокнам и не требуют использования органических растворителей [1, 2]. Среди акриловых латексов наиболее сбалансированными свойствами (гидрофобность, эластичность, адгезия) обладает сополимер бутилакрилата с винилацетатом [3, 4].

Цель настоящей работы — установление закономерностей влияния кратности пропитки акрилатным латексом на водоупорность, воздухопроницаемость и механические свойства брезентовых тканей и определение оптимального технологического режима.

Объектом исследования служила хлопчатобумажная брезентовая ткань полотняного переплетения со следующими характеристиками: поверхностная плотность 500–600 г/м², линейная плотность нитей 62×2 текс, плотность по основе 75±2 нити/10 см, по утку 65±2 нити/10 см.

В качестве пропиточного материала использован водный латекс сополимера бутилакрилата с винилацетатом с концентрацией сухого остатка 50%. Рабочий раствор готовили разбавлением дистиллированной водой до концентрации 3,5% сухого остатка.

Пропитку осуществляли методом погружения с последующим отжимом. При однократной пропитке прирост массы составлял 12–15%, при двукратной (с промежуточной сушкой) — 22–28%. Сушку проводили при температуре 25–30°C в течение 24–48 часов.

Водоупорность определяли на приборе WR-1600E (Япония) по ГОСТ 3816-81, воздухопроницаемость — на приборе AP-360CM (Япония) по ГОСТ 12088-77, разрывную нагрузку и относительное удлинение — на разрывной машине AG-I (Япония) по ГОСТ 3813-72. Микроструктуру исследовали с помощью светового микроскопа МБУ-1. Статистическую обработку проводили с использованием парного t-критерия Стьюдента при доверительной вероятности P=0,95.

Результаты испытаний представлены в таблице 1. Парафиновая пропитка обеспечивает водоупорность 302 мм вод. ст., что соответствует минимальным требованиям, однако из-за низкой адгезии покрытия этот показатель быстро снижается в процессе эксплуатации. Однократная полимерная пропитка даёт водоупорность 252 мм вод. ст. — на 17% ниже парафиновой. Это объясняется формированием прерывистой полимерной пленки, состоящей из отдельных «островков», между которыми остаются незащищённые гидрофильные участки волокон. Двукратная пропитка приводит к резкому увеличению водоупорности до 402 мм вод. ст., что на 33% выше парафиновой и на 60% выше однократной. Такое повышение обусловлено формированием сплошной полимерной матрицы, заполняющей межволоконное пространство и создающей эффективный барьер для воды.

Таблица 1
Свойства брезентовых тканей при различных типах пропитки

Показатель	Парафин	1 слой (полимер)	2 слоя (полимер)
Водоупорность, мм вод. ст.	302 ± 6	252 ± 6	402 ± 8
Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² ·с	5,0 ± 0,2	17,0 ± 0,3	11,0 ± 0,3
Разрывная нагрузка (основа), кгс	210 ± 2	170 ± 1	190 ± 3

Разрывная нагрузка (уток), кгс	160 ± 1	110 ± 1	140 ± 2
Относительное удлинение (основа), %	14 ± 0,3	18 ± 0,3	19 ± 0,3

Наиболее интересный результат получен для воздухопроницаемости. Парафиновая пропитка даёт низкое значение $5,0 \text{ дм}^3/\text{м}^2\cdot\text{с}$, что находится на нижней границе допустимого диапазона. Однократная полимерная пропитка, вопреки ожиданиям, увеличивает воздухопроницаемость до $17,0 \text{ дм}^3/\text{м}^2\cdot\text{с}$ — в 3,4 раза выше парафиновой. Этот эффект объясняется тем, что водная дисперсия полимера проникает в межволоконные пространства, вызывает набухание хлопковых волокон и при последующей сушке фиксирует их в раздвинутом состоянии («расклинивающий» эффект). Кроме того, прерывистая пленка не создаёт сплошного барьера для воздуха. Двукратная пропитка снижает воздухопроницаемость до $11,0 \text{ дм}^3/\text{м}^2\cdot\text{с}$, что соответствует оптимальному диапазону $8\text{--}15 \text{ дм}^3/\text{м}^2\cdot\text{с}$ для тентовых тканей по ТУ 17-19-76-86.

Взаимосвязь между водоупорностью и воздухопроницаемостью для исследованных образцов представлена на рисунке 1. На рисунке заштрихована область, соответствующая нормативным требованиям: водоупорность не менее 250 мм вод. ст. (ГОСТ 15530-93) и воздухопроницаемость в диапазоне $8\text{--}15 \text{ дм}^3/\text{м}^2\cdot\text{с}$ (ТУ 17-19-76-86). Парафиновая пропитка (точка 1) обеспечивает водоупорность 302 мм вод. ст., однако её воздухопроницаемость составляет всего $5,0 \text{ дм}^3/\text{м}^2\cdot\text{с}$, что ниже допустимого минимума. Однократная полимерная пропитка (точка 2) характеризуется избыточно высокой воздухопроницаемостью ($17,0 \text{ дм}^3/\text{м}^2\cdot\text{с}$) при недостаточной водоупорности (252 мм вод. ст.). Двукратная полимерная пропитка (точка 3) является единственным исследованным режимом, обеспечивающим попадание в заштрихованную оптимальную область: водоупорность 402 мм вод. ст. при воздухопроницаемости $11,0 \text{ дм}^3/\text{м}^2\cdot\text{с}$.

Рисунок 1. Компромиссная зависимость между водоупорностью и воздухопроницаемостью брезентовых тканей при различных типах пропитки. Заштрихована область оптимальных значений.

Полимерная пропитка приводит к снижению разрывной нагрузки по сравнению с парафиновой, что обусловлено склеиванием нитей полимером и ограничением их способности к перераспределению нагрузки. При однократной пропитке снижение составляет 19% по основе и 31% по утку. При двукратной пропитке наблюдается частичное восстановление прочности (снижение 9,5% по основе и 12,5% по утку) за

счёт того, что полимерная матрица сама начинает работать как армирующий элемент композита. Относительное удлинение при двукратной пропитке возрастает на 35% по основе (с 14 до 19%) и на 6% по утку (с 16 до 17%) по сравнению с парафиновой.

Микроскопическое исследование показало, что исходная непропитанная ткань характеризуется развитой пористой структурой с характерным диаметром межнитевых пор 300–330 мкм. После однократной пропитки наблюдается увеличение эффективного диаметра пор до 450 мкм («расклинивающий» эффект). Формирование сплошного полимерного покрытия происходит только после двукратной пропитки, при этом межволоконные поры сужаются до 100–120 мкм. Полученное значение хорошо согласуется с теоретическим расчётом по уравнению Лапласа: для обеспечения водоупорности 400 мм вод. ст. необходим капилляр радиусом около 50 мкм, что соответствует диаметру пор 100 мкм.

Применение парного t-критерия Стьюдента показало, что для всех исследованных показателей различия между вариантами пропитки являются статистически значимыми ($t_{расч} > t_{крит} = 2,776$ при $v=4$, $p<0,05$). Коэффициенты вариации не превышают 5%, что свидетельствует о высокой воспроизводимости результатов. Равновесная степень набухания полимерной пленки в воде через 24 часа составляет 20%, процесс обратим, что доказывает гидролитическую стабильность выбранного сополимера.

Выводы

1. Установлено, что традиционная парафиновая пропитка брезентовых тканей уступает полимерной по долговечности и экологической безопасности. Обоснована эффективность применения сополимера бутилакрилата с винилацетатом в качестве пропиточного материала.
2. Экспериментально выявлено увеличение воздухопроницаемости при однократной полимерной пропитке (с 5,0 до 17,0 $дм^3/м^2 \cdot с$), обусловленное «расклинивающим» действием водной дисперсии полимера.
3. Показано, что двукратная пропитка акрилатным латексом (концентрация 3,5%) обеспечивает оптимальный баланс свойств: водоупорность 402 мм вод. ст., воздухопроницаемость 11,0 $дм^3/м^2 \cdot с$, снижение разрывной нагрузки не более 12,5%, увеличение эластичности на 35%.
4. Микроструктурный анализ подтвердил, что повышение водоупорности обусловлено уменьшением эффективного диаметра пор с 300–330 до 100–120 мкм.
5. Разработанная технология экологически безопасна, увеличивает срок службы брезента с 1 до 3 лет и обеспечивает годовой экономический эффект 42 000 долл. США при производстве 2000 тентов в год.

Список литературы:

1. Соломенников А.Н. Текстильные материалы и их свойства. — М.: Легпромиздат, 2005. — 320 с.
2. Акбаров Р.Д. Тўқимачилик материалларини тадқиқ қилиш усуллари. — Тошкент: ТТЕСИ, 2020. — 200 б.
3. Матвеев И.Г. Исследование латексных покрытий для тканей // Полимерные материалы. — 2021. — №3. — С. 21–26.
4. Тилляев А.Д. Технология пропитки брезентовых тканей. — Ташкент: Фан, 2016. — 180 с.
5. Кокшаров В.И. Технология отделки текстильных материалов. — М.: Легкая индустрия, 2008. — 280 с.
6. Жихарев А.П. Основы текстильного материаловедения. — М.: Академия, 2012. — 400 с.

7. Берштейн Л.И. Физика текстильных материалов. — СПб.: Профессия, 2009. — 310 с.
8. Иванов В.С. Исследование воздухопроницаемости тканей // Текстильная промышленность. — 2015. — №3. — С. 25-28.
9. Коваленко П.В. Полимерные покрытия для текстильных материалов // Легкая промышленность. — 2017. — №2. — С. 15-19.
10. Баранов А.М. Гидрофобизация текстильных материалов // Вестник текстильной науки. — 2020. — №6. — С. 12-16.
11. ГОСТ 12088-77. Ткани. Метод определения воздухопроницаемости.
12. ГОСТ 3816-81. Ткани. Методы определения водонепроницаемости.
13. ISO 9237:1995. Textiles — Determination of the permeability of fabrics to air.
14. ASTM D737-18. Standard Test Method for Air Permeability of Textile Fabrics.
15. Journal of Applied Polymer Science. Polymer coatings for textile materials. — 2021. — Vol. 138. — P. 456-462.

